

ФУТБОЛЬНАЯ ЛЕКСИКА КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ СПОРТИВНОГО МЕДИАДИСКУРСА

Хасанов Зафар Бахтиёрович,

Узбекский государственный университет мировых языков

Ташкент, Узбекистан

E-mail: xasanovzafarw088eb@gmail.com

В последнее время появилось достаточно много исследований, в которых детально изучается терминология, лексика и фразеология спорта, в том числе в сопоставительном аспекте (Л. Авакова, Е. Гуреева, А. Елистратов, В. Киселева, И. Кожевникова, С. Кудрин, А. Милюк, Н. Мухамедова, М. Романовская А. Рылов, А. Савченко, И. Хмелевская, Н. Шафранова и др.); с другой стороны, описывается специфика жанровой системы спортивного дискурса (Е. Александрова, Ф. Бацевич, М. Бергельсон, П. Истрате, Л. Краевски, Т. Никитина, М. Токарева). А также исследуется лингвокогнитивное, лингвосемиотическое и интертекстуальное своеобразие спортивного дискурса (И. Дубчак, Л. Комлева, О. Панкратова); рассматриваются вопросы, связанные с дискурсивными особенностями спортивной сферы (А. Зильберт, Б. Зильберт, А. Трубченинова).

Представляется, что футбольную лексику важно рассматривать в контексте спортивного дискурса, неотъемлемым компонентом которого она является. Рассмотрим, что собой представляет спортивный дискурс.

Прежде всего, следует подчеркнуть множество оснований, позволяющих выделить тот или иной тип дискурса. Эта множественность привела к росту количества описываемых дискурсов и дискурсивных разновидностей. Так, Е.И. Шейгал в связи с этим замечает, что «для термина «дискурс» характерно сочетание с агентивным или генетивным определением: публичный дискурс, политический дискурс, дискурс власти, советский дискурс... дискурс рынка, дискурс потребительской культуры, дискурс надежды и отчаяния» [7, с. 15].

Что же касается конкретно спортивного дискурса, то, в первую очередь, отметим, что исследователи данного дискурса неоднократно подчёркивали его «неизолированность» [6, с. 6] и «интертекстуальность» [1], что уже является значимыми критериями для особого места спортивного дискурса в пространстве других многочисленных дискурсов. Лингвистический же аспект спортивного дискурса представляет актуальность для исследований ввиду того, что, во-первых, спортивная деятельность является феноменом, оказывающим прямое влияние на деловую жизнь, на ценностные ориентиры, формирующими соответствующий образ жизни, во-вторых, данный вид деятельности «отражает условия существования членов лингвосоциума» [2, с. 32]. Кроме того, спортивный дискурс является: а) источником выявления факторов

эксплицитного и имплицитного характера, оказывающих влияние «на стратегии и тактики коммуникантов», б) источником для определения особенностей характерных для данного типа дискурса языковых единиц [Там же]. По мнению исследователей, «детальное изучение когнитивных процессов спортивной коммуникации является крайне важным в условиях современного информационного общества» [Там же].

Е.Г. Малышева представила системное описание современного спортивного дискурса в контексте его когнитивно-языковой и лингвокультурологической специфики [3, с. 6].

Одну из основных проблем исследования спортивного дискурса исследователи видят и в отсутствии системного представления о данном феномене и методах его изучения, и в том, что нет концептуального единства в определении его структуры. Описание сферы спортивной коммуникации неизбежно приводит к вопросу, связанному с определением содержания и границ спортивного дискурса, что подчеркивают многие исследователи (см.: [1, 5, 6]).

Основу спортивного дискурса составляет спортивный журналистский дискурс: в нём наиболее полно отражается концептуальная, тематическая, жанрово-стилевая специфика и институциональный характер спортивного дискурса. Лексика, относящаяся к той или иной спортивной сфере, специфична и при этом становится доступной для широкого круга носителей языка, она выходит за пределы узконаправленного употребления, следовательно, за пределы терминосистемы. Особенно это касается популярных видов спорта, среди которых в лингвокультуре особое место занимает футбол. В связи с этим вполне закономерно обилие статей о футболе в СМИ и многообразии функционирующей в них лексики. Данные факторы позволяют отнести лексику газетных статей о футболе к спортивному медиадискурсу.

Тематика статей о футболе является важным фактором, определяющим функционирование в них тех или иных лексических единиц: спортивной терминологии, нейтральной лексики, экспрессивно окрашенной межстилевой лексика, через оценочный характер которой происходит репрезентация спортивных событий, касающихся футбольной сферы. При этом наблюдается доминирование эмоционально-оценочной, экспрессивной лексики, причём данные черты этих статей проявляются на уровне употребления футбольной терминологии, в употреблении жаргонной лексики, тропов, лексики с национально-культурным компонентом. Именно в статьях футбольной тематики жаргонная лексика проявляется наиболее ярко и специфично.

Таким образом, спортивный дискурс – это особый тип институционального дискурса, который состоит из системы дискурсивных разновидностей, объединенных прежде всего общностью спортивной тематики и концептуальных (содержательных) доминант. В текстах

спортивного дискурса, одной из существенных характеристик которых является их лексико-семантическая специфика, находят отражение многоаспектные проявления деятельности человека в спортивной сфере, в том числе универсальные и национально специфические представления о спорте и его составляющих как о базовых культурологических и идеологических ценностях.

Список литературы

1. Зильберт А.Б. Спортивный дискурс: базовые понятия и категории // Язык, сознание, коммуникация: сб. статей. – М.: МАКС Пресс, 2001. – С. 45.
2. Кислицына Н.Н., Новикова, Е.А. Спортивный дискурс в системе институциональных видов дискурса // Актуальные проблемы филологии и педагогической лингвистики. – 2017. – № 2. – С. 28-35.
3. Малышева Е.Г. Дискурс российских спортивных СМИ: монография. – Омск: Изд-во Ом. гос. ун-та, 2016. – 272 с.
4. Носирова М. О. Черты национального характера и их представление в пословичной картине мира // Miasto Przyszłości. – 2024. – Т. 55. – С. 1664-1667.
5. Савченко А.В. К вопросу о «языке спорта» как особом типе подъязыка в современной коммуникации // Русский язык и литература в пространстве мировой культуры. Т. 2. – СПб., 2015. – С. 145.
6. Солганик Г.Я. О языке спортивной журналистики // Спорт в зеркале журналистики: (о мастерстве спортивного журналиста). – М.: Мысль, 1989.
7. Шейгал Е.И. Семиотика политического дискурса. Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора филологических наук. – Волгоград, 2000. – 31 с.